

연구계획 결과통지서

2023년 1월에 접수된 신속심의신청서에 대하여 서울사이버대학교 기관생명윤리위원회에서 심의하여 다음과 같이 결정하였음을 통지합니다.

과제번호	AN01-202301-HR-001	관리번호	01
연구과제명	한의원예 내원하는 이명 환자의 심리적 수용이 우울 및 수면의 질에 미치는 영향		
연구책임자	성명	천윤희	소속
		상담 및 임상심리	직위
			대학원생

심의대상	☐ 연구계획서(신규) ☒ 연구계획서(시정/보완)		
심의일자	2023.02.06	심의장소	비대면심의
심의위원회	서울사이버대학교 기관생명윤리위원회		
심의종류	☐ 정규심의 ☒ 신속심의		
심의결과	☒ 승인 ☐ 수정후승인 ☐ 수정후신속심의 ☐ 보완 ☐ 반려 ☐ 중지/보류		
승인일자	2023.02.09.	승인 유효기간	2023.02.09.~2024.02.08
승인번호	AN01-20230209-HR-001-01		
심의의견	2023년 1월에 심의신청 되고 2월 6일에 ‘수정 후 승인’으로 결정된 상기 과제의 연구계획서 및 제출된 서류의 수정사항이 확인되었기에 2023년 2월 9일 ‘최종 승인’으로 결정합니다.		
심의된 서류	<ul style="list-style-type: none"> ☒ 연구심의신청서 ☒ 연구계획서 ☒ 연구대상자 설명문 및 동의서 또는 서면동의 면제사유서 ☒ 생명윤리준수서약서 ☒ 연구윤리교육 이수증 		

※ 모든 연구자들은 아래의 사항을 준수하여야 합니다.

- 1) 승인된 계획서에 따라 연구를 수행하여야 합니다.
- 2) 위원회의 승인을 받은 동의서를 사용하여야 합니다.
- 3) 모국어가 한국어가 아닌 연구대상자들에게는 승인된 동의서를 연구대상자의 모국어로 인증된 번역본을 사용할 것이며 이러한 동의서 번역본은 반드시 위원회의 승인을 받아야 합니다.
- 4) 연구진행에 있어 연구대상자를 보호하기 위해 불가피한 경우를 제외하고 연구의 어떠한 변경이든 위원회의 사전 승인을 받고 수행하여야 하며 연구대상자들의 보호를 위해 취해진 어떠한 응급상황에서의 변경도 즉각 위원회에 보고하여야 합니다.
- 5) 위원회에서 승인된 계획서에 따라 등록된 어떠한 연구대상자라도 사망, 입원, 심각한 질병에 대하여는 위원회에 서면으로 보고하여야 합니다.
- 6) 연구 또는 연구대상자의 안전에 대해 유해한 영향을 미칠 수 있는 어떠한 새로운 정보도 즉각적으로 위원회에 보고하여야 합니다.
- 7) 위원회의 요구가 있을 때에는 연구의 진행과 관련된 보고를 위원회에 제출하여야 합니다.
- 8) 위원회가 심의한 과제에 대해 조사 및 감독 차원에서 현장점검을 실시할 시 원활한 점검절차 진행을 위해 연구자는 연구진행과 관련된 서류를 준비하고 협조하여야 합니다.
- 9) 연구대상자 모집광고를 사용할 시에는 사용 전에 위원회의 승인을 받아야 합니다.
- 10) 동의는 강제 혹은 부당한 영향이 없는 상태에서 충분한 설명에 근거하여 수행되어야 하며, 잠재적인 연구대상자에게 연구에 참여여부를 고려할 수 있도록 충분히 기회를 제공하여야 합니다.
- 11) 연구자와 그밖에 이해당사자는 연구계획서 승인을 광고나 홍보, 상업적 목적으로 사용할 수 없습니다.
- 12) 윤리위원회의 심의결과 시정요구에 대해 모두 이행 및 충족될 경우에만 연구를 진행할 수 있습니다.
- 13) 윤리위원회가 시정 및 보완을 요구한 경우 시정·보완 계획을 1개월 이내에 본 위원회에 제출하여야 합니다. 심의일로부터 1년 이내에 시정·보완 계획을 제출하지 않은 경우 심의가 무효화될 수 있습니다.
- 14) 시정계획은 신속심으로 진행되고 보완계획은 정규심으로 진행되며, 승인일과 승인 유효기간은 심의 결과에 따라 결정됩니다.
- 15) 승인기간 이후에도 연구를 지속하기 위해서는 적어도 승인 만료 1개월 전까지 지속심의를 신청하여 연구의 진행상황에 대한 중간보고를 하여야 합니다.
- 16) 연구 종료 후 6개월 이내에 종료보고를 하여야 합니다.
- 17) 연구와 관련된 기록은 연구가 종료된 시점을 기준으로 최소 3년간 보관하여야 합니다.

2023 년 2 월 9일

서울사이버대학교 기관생명윤리위원장

